

PAPEL DA NUTRIÇÃO COMO COADJUVANTE NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE DISTÚRBIOS DEPRESSIVOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7317171

Noemi Guterres de Carvalho

Acadêmica do curso de nutrição da FSG Centro Universitário

Ana Lúcia Hoefel

Nutricionista com graduação em Nutrição pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Mestre em Bioquímica e doutora em Fisiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro do corpo docente do Curso de Nutrição e de Gastronomia da FSG Centro Universitário de Caxias do Sul

Resumo: A depressão está entre as principais causas de incapacidade no mundo. O tratamento para embasa-se em acompanhamento psicológico, atividades físicas e psicofármacos, que podem acarretar na redução das emoções, sonolências, anorexias, dentre outros efeitos negativos. Em alguns casos, a resposta ao uso de medicação em pacientes deprimidos é pobre ou mesmo, inexistente, elevando a taxa de recorrência da doença. Sabe-se que certos compostos presentes em alimentos podem modular vias de produção de neurotransmissores tais como dopamina e serotonina, assim, a nutrição surge como um potencial agente preventivo ou de tratamento para a depressão. O objetivo deste estudo foi investigar o papel de nutrientes sobre a patologia. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, na qual buscou-se nas bases de dados do Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – Medline, 2022), via sistema PubMed, Embase e Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando-se os indexadores em inglês “*depression*”, “*major depressive disorder*” “*nutrition*”, “*nutrients*”, “*diet*” e seus equivalentes em português. Diversos estudos apontaram que é possível, por meio do consumo adequado de nutrientes, tanto a prevenção como a redução dos sintomas clínicos da depressão. Assim, uma alimentação equilibrada, baseada em alimentos ricos em fibras, substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias bem como micronutrientes tais como vitaminas do complexo B, aminoácidos como triptofano, zinco, magnésio, ômega 3 e vitamina D tem um papel importante no controle da sintomatologia da depressão.

Palavras-chave: Depressão. Transtorno Depressivo Maior. Nutrientes. Alimentação.

Abstract: Depression is among the leading causes of disability in the world. Treatment is based on psychological counseling, physical activities and psychotropic drugs, which can lead to reduced emotions, drowsiness, anorexia, among other negative effects. In some cases, the response to medication use in depressed patients is poor or even

non-existent, increasing the rate of disease recurrence. It is known that certain compounds present in foods can modulate neurotransmitter production pathways such as dopamine and serotonin, thus, nutrition emerges as a potential preventive or treatment agent for depression. The aim of this study was to investigate the role of nutrients in the pathology. This is a systematic literature review, in which the databases of the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online - Medline, 2022 databases were searched via PubMed, Embase and Scientific Electronic Library Online (SciELO), using the indexes in English “depression”, “major depressive disorder”, “nutrition”, “nutrients”, “diet” and their equivalents in Portuguese. Several studies have shown that it is possible, through adequate consumption of nutrients, to both prevent and reduce clinical symptoms of depression. Thus, a balanced diet, based on foods rich in fiber, antioxidant and anti-inflammatory substances, as well as micronutrients such as B vitamins, amino acids such as tryptophan, zinc, magnesium, omega 3 and vitamin D, plays an important role in the control of symptoms. of depression.

Keywords: Depression. Major Depressive Disorder. Nutrients. Food.

INTRODUÇÃO

O transtorno depressivo maior (TDM), comumente conhecido como depressão, é um problema de saúde altamente incapacitante, caracterizado por alterações no humor, apatia, ansiedade, perda de interesse e prazer, prejuízo nas funções cognitivas, alterações no padrão de sonolência e de alimentação, retardo do comportamento motor, fadiga e sentimentos de inutilidade por um período mínimo de 2 semanas (OTTE et al., 2016).

Esse transtorno afeta pelo menos 3,8% da população e estima-se que ocorram aproximadamente 290 milhões de novos casos por ano (GARCÍA-MONTERO et al., 2022), tornando-se um dos seis fatores que aumentaram a carga global da doença no período de 1990 a 2019 (DADI et al., 2020)(GBD 2019 DISEASES AND INJURIES COLLABORATORS, 2020). Embora na atualidade a depressão tenha se tornado um assunto comumente abordado entre profissionais de saúde, trata-se de uma patologia conhecida há séculos, há registros da ocorrência já no século IV a.c., descrita por Hipócrates (XU et al., 2021). Embora seja muito prevalente, ainda é pouco compreendida, principalmente por ser uma patologia extremamente complexa, resultado da interação entre fatores genéticos, biológicos, psicológicos e socioculturais. (KANG et al., 2020). A presença de dor física, bem como estresse crônico podem induzir a depressão e influenciar sua progressão e gravidade (AGÜERA-ORTIZ et al., 2011). Evidências convincentes sugerem que o TDM pode

ser considerado uma doença que ocorre como consequência de um desajuste evolutivo e hábitos de vida pouco saudáveis (SARRIS et al., 2020).

Com relação à fisiopatologia, nas últimas décadas, estudos sobre a progressão da depressão relataram a existência de anormalidades em circuitos cerebrais e alterações celulares e moleculares no cérebro depressivo. (LI et al., 2018; WILLNER; BELZUNG, 2015). De acordo com resultados de trabalhos com neuroimagem, em humanos e modelos animais mostraram que a depressão resulta de prejuízos funcionais nas conexões entre várias regiões do cérebro (BAGOT et al., 2015; CHRISTOFFEL et al., 2015) e está envolvida na alteração de estruturas cerebrais (CHEN et al., 2015). Estes estudos também relataram que a depressão pode estar associada com alterações na estrutura e morfologia funcional. No entanto, sabe-se que um estado inflamatório leva a aumento nas citocinas inflamatórias, as quais interferem na atividade e expressão da enzima indoleamina 2-3 dioxigenase resultando em redução no triptofano e na serotonina (FIGUEROA-HALL; PAULUS; SAVITZ, 2020).

Os tratamentos mais comumente aplicados no tratamento da depressão são o acompanhamento psiquiátrico e intervenção com psicofármacos de acordo com as necessidades do paciente, associado ao tratamento psicológico. Mais precocemente, a indicação de exercícios físicos regulares e modificações no estilo de vida e dieta tem sido proposto por diferentes órgãos de saúde (ALVAREZ-MON et al., 2021; GARCÍA-MONTERO et al., 2022; JOHNSON et al., 2021). O uso de psicofármacos traz consigo riscos de efeitos colaterais decorrentes da intervenção medicamentosa, tais como redução significativa de todas as emoções, sonolência, anorexia, taquicardia, náuseas, constipação, ganho de peso, dependência ao remédio, dentre tantos outros, esse é o método mais utilizado, mas, nem sempre efetivo. (VASILIU, 2022; VÁZQUEZ et al., 2021). E, estudos clínicos e epidemiológicos tem mostrado que há uma grande prevalência de não-resposta ao uso de fármacos antidepressivos (IONESCU; ROSENBAUM; ALPERT, 2015; RHEE; ROSENHECK, 2019).

Entretanto, com o constante crescimento dos casos depressivos, e, principalmente pela grande prevalência de não-respondedores ao tratamento medicamentoso, faz-se necessária a busca de outras formas de intervenção, englobando vários campos de estudo relacionados a saúde, incluindo a alimentação e a ingestão de compostos bioativos de alimentos, os quais poderiam ajudar a prevenir e/ou tratar a doença e seus sintomas bem como alguns alimentos podem servir como

um catalisador, para os mesmos. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o possível papel da dieta ou componentes alimentares específicos como adjuvantes no tratamento e prevenção da depressão.

METODOLOGIA

Foram realizadas buscas em inglês nas bases de dados do Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (*Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – Medline*), via sistema PubMed, Embase e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), com auxílio dos operadores booleanos OR e AND para a busca de artigos acerca da temática publicados nos últimos 10 anos. Para determinação dos termos utilizados na busca, primeiramente buscou-se os termos indexados no *Medical Subject Headings* (MeSH) em inglês *depression* OR *major depressive disorder* AND *nutrition* OR *nutrientes* OR *diet*. Posteriormente realizou-se buscas com seus equivalentes em português depressão OR Transtorno Depressivo Maior AND Nutrição OR Nutrientes OR Dieta. Para ampliar a busca, utilizaram-se também palavras-chave frequentemente empregadas em publicações na área tema da pesquisa. Além disso, em alguns casos, foram consultadas as referências dos artigos encontrados. Para a escolha dos estudos que compõem o presente artigo utilizou-se como critério: artigos originais, estudos e intervenções, com humanos ou animais, que tivessem avaliado a temática em questão. Os critérios de exclusão foram: trabalhos com mais de 15 anos de publicação, trabalhos em outro idioma que não o inglês ou português ou aqueles que não estivessem disponíveis na íntegra para leitura.

RESULTADOS

A busca nas bases de dados está descrita no Fluxograma 1 abaixo. O número de artigos em cada etapa está entre parênteses.

Fluxograma 1: Esquema revisão sistemática da literatura. Fonte: Elaborado pelas autoras

Foram encontrados no total 132 estudos a partir dos critérios de inclusão e exclusão e, dentre estes, 33 estudos foram utilizados no desenvolvimento deste trabalho.

DISCUSSÃO

Para pacientes em tratamento depressivo a atenção nutricional complementar, com inclusão de determinados nutrientes pode apresentar papel fundamental, tendo ainda como fator positivo a não existência de efeitos colaterais, o que propicia uma melhora global na saúde do indivíduo. Nestes casos as carências nutricionais mais comuns são a deficiência de ácidos graxos, ômega 3, vitaminas do complexo B, minerais e aminoácidos precursores de neurotransmissores. (BOT et al., 2019; GARCÍA-MONTERO et al., 2022)

De forma a ficar mais didático, os nutrientes e estilos alimentares serão separados em seções.

Magnésio

A deficiência de magnésio é comum em países ocidentais, o que ocorre devido ao alto grau de processamento dos alimentos e ingestão inadequada de alimentos fonte. Essa inadequação parece estar relacionada com quadros depressivos (EBY; EBY, 2006). O magnésio participa na formação de ATP (adenosina trifosfato) além de ser antagonista do cálcio em neurônios glutamatérgicos. O cálcio estimula a liberação de glutamato (neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central - SNC), sendo assim, um indutor natural de sono (SEJBUK; MIROŃCZUK-CHODAKOWSKA; WITKOWSKA, 2022). Além disso, várias outras enzimas dependem do magnésio,

muitas delas, enzimas de neurônios e astrócitos. Participando da síntese do ATP, deficiência de magnésio pode levar a prejuízos na produção energética neuronal, o que influenciaria o funcionamento das bombas iônicas levando um desequilíbrio cíclico na liberação de neurotransmissores, incluindo dopamina e serotonina, ocasionando danos neurais e conseqüentemente a depressão (BOTTURI et al., 2020). Além disso, magnésio é necessário para as interações entre serotonina e seu receptor no SNC, sendo sua ação antidepressiva vinculada a sua interação com os receptores serotoninérgicos. Um fator alarmante é que apesar dos casos clínicos de hipomagnesemia serem deveras comuns devido a falhas nutricionais e de absorção, ao aumento de sua excreção devido a hipercalcemia ou a utilização de fármacos (antidiuréticos, aminoglicosídeos e cisplatina, dentre outros) em alcoólatras ou ainda em diabéticos em que a doença está fora de controle, raramente são informadas as implicações desta condição, mesmo apresentando como sintomas principais a alteração de personalidade e a depressão (GRÖBER, 2019).

Avaliaram o papel da suplementação de magnésio em pacientes com MDD com deficiência de magnésio no soro. Eles relataram benefícios significativos do consumo diário de 500 mg de óxido de magnésio por dia no estado de depressão e hipomagnesemia. (RAJIZADEH et al., 2017). Em outro estudo, com intervenção de 12 semanas, comparando o uso (6 semanas com magnésio e 6 semanas sem) em pacientes com depressão leve e moderada. Os autores observaram resultados favoráveis, independentemente da idade, sexo, gravidade da depressão, nível basal de magnésio ou uso de tratamentos antidepressivos (TARLETON et al., 2017).

Zinco

Indispensável na atividade de mais de 300 enzimas do corpo humano, o zinco também se faz necessário nos processos de manutenção das estruturas das membranas celulares, sendo um componente com importante papel na função reguladora da síntese e degradação proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios, bem como participa da transcrição de polinucleotídeos, o que possui relação direta com o processo regulatório da expressão gênica (KAMBE; TAYLOR; FU, 2021).

Sendo uma das substâncias necessárias para o funcionamento das estruturas neurais e cerebrais, atua na modulação da transmissão sináptica e também como um neuro modulador endógeno para os receptores NMDA (N-Metil-D-aspartato) e GABA (Gama Amino-Butírico). (CHERASSE; URADE, 2017) De modo geral atua como

catalisador, regulador e possui função estrutural atuando na resposta imune prevenindo a formação de radicais livres e protegendo estruturas biológicas (KAMBE; TAYLOR; FU, 2021).

Esse mineral encontra-se presente em vesículas sinápticas de neurônios específicos, sendo capaz de alterar a transmissão simpática, através da inibição de NMDA, da mesma forma que o magnésio. No tocante à depressão, sua influência é benéfica ao fator neurotrófico derivado do cérebro (BNDF), devido a sua capacidade de melhorar a sobrevivência das células no SNC (PORTER; O'CONNOR, 2022), bem como sua importante atuação no sistema imunológico, reduzindo inflamações, que estão associadas ao sintoma depressivo, atuando assim como um agente antidepressivo.

Dados robustos têm encorajado o uso de suplementação de zinco em pacientes com depressão. Recente metanálise apontou que o uso de 10 a 25 mg na forma de suplementos comparado com placebo aumenta a eficácia dos antidepressivos (DA SILVA et al., 2021).

Aminoácido Triptofano

Parece que pacientes com depressão apresentam elevada prevalência de consumo inadequado de proteína. (GARCÍA-MONTERO et al., 2022). Ingestão proteica adequada é importante para garantir que os aminoácidos essenciais sejam supridos. Dentro os 20 aminoácidos utilizados para processos celulares em humanos, 9 são essenciais, ou seja, precisam ser ingeridos a partir da dieta. O triptofano é um deles. (COZZOLINO, 2016). Esse aminoácido é precursor da serotonina, conhecida como o "hormônio do prazer", melatonina e niacina, tendo como cofatores a tetrahidrobiopterina (BH₄) na primeira reação (triptofano para 5-hidroxitriptofano – 5HTP) e a vitamina B₆ na segunda reação (5HTP → serotonina). (FANET et al., 2021).

Devido ao fato de a serotonina ser sintetizada a partir do triptofano, o mesmo tem sido o aminoácido mais pesquisado no tocante a fisiopatologia da depressão, e estando ligado também a melatonina interfere nos padrões de sono. Assim, a quantidade de serotonina disponível depende diretamente da quantidade de triptofano ingerida, podendo este ser encontrado no arroz integral, feijão, carne bovina, peixe, aves, abóbora, banana e manga (LUKIĆ et al., 2022).

Por sua vez, a serotonina é uma das aminas biogênicas cerebrais, bem como noradrenalina e/ou dopamina, onde sua menor disponibilidade é associada a

transtornos depressivos. Os mecanismos medicamentosos empregados com função antidepressiva têm como principal abordagem o aumento dos neurotransmissores disponíveis na fenda sináptica (LUKIĆ et al., 2022).

Ômega 3 e Ômega 6

Existem 2 classes de ácidos graxos essenciais ao ser humano, o ômega 3 (ω -3) e o ômega 6 (ω -6). Denomina-se ômega 3 a uma classe de gordura poli-insaturada. Basicamente, 3 tipos de ômega 3 podem ser encontrados, o ácido alfa-linolênico (18:3 n-3), o EPA (ácido eicosapentaenoico; 20:5 n-3) e o DHA (ácido docosahexaenoico; 22:6 n-3). Por outro lado, denomina-se ômega 6 (ácido alfa-linoleico; 18:2; n-6) (KRISTINE KOEKKOEK; PANTELEON; VAN ZANTEN, 2019).

Estudos epidemiológicos têm relacionado elevadas ingestões de ácidos graxos poli-insaturados ω -3 (PUFAs ω -3) são associadas com menor prevalência de depressão. (LIAO et al., 2019; MOCKING et al., 2016). Em uma meta-análise e meta-regressão sobre a suplementação de ω -3 PUFAs em pacientes com depressão, foi observado maior benefício clínico quando o ácido eicosapentaenoico (EPA) é ingerido em doses maiores (ω -3 PUFAs com EPA \geq 60% na dosagem de \leq 1 g/d) não sendo observado o mesmo benefício para o ácido docosahexaenoico (DHA) (LIAO et al., 2019; MOCKING et al., 2016).

O ômega-3 possui grande relevância no processo inflamatório, a partir de seu metabolismo são produzidas eicosanoides de caráter anti-inflamatórios e antitrombóticos, e, por sua vez, possui atividade oposta ao ω -3, dando origem, quando estimulado por ligantes na membrana celular, a eicosanoides e prostaglandinas pró inflamatórias e pró trombóticas. (LUKIĆ et al., 2022). Como a depressão sofre influência de um estado mais inflamatório, deve-se atentar para que se tenha balanço ideal no consumo desses nutrientes para o equilíbrio na produção dos eicosanoides anti e pró-inflamatório se estabeleça (BOZZATELLO et al., 2019).

Devido a essas necessidades é interessante determinar a razão entre a ingestão diária de alimentos fontes de ácidos graxos (ω -6) e (ω -3). Na depressão, o consumo diário de 1,5g a 2,0g de ω -3 na forma de suplementos promove melhoras no humor de pacientes com quadros depressivos, devido à redução de processos inflamatórios que afetam negativamente o SNC e seus neurotransmissores, podendo apresentar resultados efetivos no quadro. Assim a inclusão de peixes provenientes de água fria tais como salmão, arenque, cavala, sardinha e atum são ricos em EPA (ácido

eicosapentaenoico) e DHA (docosahexaenóico) que possuem ação antioxidante e anti-inflamatória, sendo assim classificados como principais fontes alimentares, bem como uma boa fonte de ômega-3 (BOZZATELLO et al., 2019).

Vitaminas B₆, B₉ e B₁₂

O surgimento de sintomas depressivos está correlacionado com a deficiência de vitamina B₆ (piridoxina), B₉ (ácido fólico ou folato) e B₁₂ (cobalamina ou cianocobalamina) (BENDER; HAGAN; KINGSTON, 2017). Essas vitaminas participam na via metabólica de produção da serotonina e outros neurotransmissores do SNC. A baixa ingestão dessas vitaminas se torna um fator potencializador para a depressão, pois pode provocar uma queda na síntese de neurotransmissores (BENDER; HAGAN; KINGSTON, 2017). No organismo, o folato é metabolizado em S-adenosilmetionina (SAME), produto metabólico sintetizado durante o ciclo da metionina pela enzima metionina-adenosiltransferase. E está envolvido em muitas reações cerebrais. Por exemplo, níveis baixos de SAME afetam negativamente a regulação na produção de neurotransmissores monoaminérgicos tanto por mecanismos diretos (modulando suas enzimas catabólicas, transportadores e receptores) quanto indiretos (influenciando a síntese do cofator tetrahydrobiopterina (BH₄), um cofator crítico componente envolvido na síntese de monoaminas tais como serotonina). O SAME e o folato são importantes na produção de dopamina, norepinefrina e serotonina, porque afetam a taxa de produção de tetrahydrobiopterina, um antioxidante que é cofator na síntese dessas substâncias. (BENDER; HAGAN; KINGSTON, 2017).

O 5-metiltetrahydrofolato (5-MTHF) é a forma ativa da vitamina B₉ (folato). O 5-MTHF é sintetizado a partir do 5,10-metileno tetraidrofolato por meio da enzima metilenotetraidrofolato redutase (MTHFR). Por sua vez, 5-MTHF é fundamental para regenerar metionina a partir de homocisteína, numa reação mediada pela cianocobalamina (vitamina B₁₂) e a enzima metionina sintase (MTR). Assim, o 5-MTHF é essencial para restaurar os níveis de SAME, enquanto estimula a síntese de monoaminas. (BENDER; HAGAN; KINGSTON, 2017).

Em recente metanálise avaliação de vários clínicos randomizados revelou que a suplementação de ácido fólico foi capaz de diminuir significativamente o escore de depressão avaliado pelas Escalas de Depressão de Beck e Hamilton. (KHALILI et al., 2022).

Vitamina D

A vitamina D, (também chamada de 1, 25-diidroxicolecalciferol ou calcitriol, é uma vitamina lipossolúvel, derivada do colesterol e sintetizada na pele a partir da radiação solar. De fato, a principal fonte desta vitamina em humanos é através da exposição solar, embora seja encontrada em alimentos como peixes, fígado de bacalhau, leite, manteiga e gema de ovo. A deficiência de vitamina D tem sido estudada em relação à depressão, mas, ainda não está claro seu papel na depressão. Alguns ensaios clínicos mostraram que há relação entre sintomatologia de depressão e hipovitaminose D, mas, os autores não puderam concluir se seria causa ou consequência da depressão (CUOMO et al., 2017). Por outro lado, o que se sabe perfeitamente é que este micronutriente é crucial para o correto funcionamento do microbioma intestinal e do tecido linfóide associado ao intestino (GALT). Uma razão merecedora para o estudo da deficiência de vitamina D na depressão é seu papel nas vias de sinalização para a imunidade inata intestinal e manutenção da microbiota intestinal. (ALVAREZ-MON et al., 2021).

Pré e Probióticos

Recentemente, tem sido apontado que, entre os múltiplos fatores envolvidos na depressão, a disbiose intestinal parece mostrar forte relação com depressão. (MŁYNARSKA et al., 2022). Probióticos consistem em bactérias vivas presentes alimentos (iogurte, kefir, *tempeh*, etc.) ou suplementos, enquanto os prebióticos são carboidratos complexos os quais não são digeridos no nosso organismo. (JOHNSON et al., 2021). O potencial terapêutico dos probióticos tem sido explorado em muitos problemas de saúde, entre eles saúde mental (KAZEMI et al., 2019). Assim, o imenso potencial dos probióticos no tratamento de transtornos mentais tem atraído interesse entre pesquisadores, e, ensaios clínicos demonstraram a eficácia da suplementação de probióticos na melhora da doença mental, e, o que é melhor, apresentam eficácia e sem efeitos colaterais prejudiciais (AMIRANI et al., 2020; WALLACE et al., 2020; ZAGÓRSKA et al., 2020). Embora os ensaios clínicos existentes sejam limitados e sejam necessários resultados de pesquisa mais substanciais, os probióticos são uma intervenção terapêutica notável no que diz respeito ao domínio da saúde mental.

Hoje sabemos que o padrão de colonização microbiana em humana é altamente específico e determinado por fatores intrínsecos e extrínsecos, iniciando já

ao nascimento. E, que existe uma conversa entre microbioma e cérebro, a qual tem sido denominada de eixo intestino-cérebro. Essa comunicação bidirecional entre o intestino e o cérebro é mediada através de diferentes vias (neurais, imunológicas e humorais) por trilhões de micróbios que residem no intestino humano. (JOHNSON et al., 2021). Talvez por causa dessa diversidade, estudos de metanálise avaliando o uso apenas de cepas de lactobacilos não conseguiram mostrar que eles tinham efeitos clínicos na depressão (NADEEM et al., 2019). Na verdade, a modulação da microbiota no eixo intestino-cérebro se dá de forma muito mais complexa, desde a secreção de peptídeos intestinais (entre eles serotonina), até impactar na permeabilidade da barreira intestinal, favorecendo o acesso de lipopolissacarídeos bacterianos acessem a corrente sanguínea e desencadeiem respostas inflamatórias, as quais, pode, por si só, piorar o estado depressivo, como visto anteriormente nesse texto. (MŁYNARSKA et al., 2022).

Atualmente têm sido cunhado o termo 'psicobiótico'. Psicobióticos são um grupo de probióticos com efeitos favoráveis na função do SNC e em comportamentos mediados pelo eixo microbiota-intestino-cérebro, atuando por vias imunológicas, humorais, neurais e metabólicas (CHENG et al., 2019). Assim eles modulam diretamente muitos dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na depressão, modulando níveis de BDNF, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), inflamação, produção de neurotransmissores (monoaminas, GABA, glutamato e acetilcolina) e ações sistêmicas via nervo vago (DEL TORO-BARBOSA et al., 2020). Os principais representantes dos psicobióticos são as bactérias ácidoláticas, pertencentes à ordem dos *Lactobacillos* e *Bifidobacterias* (ORTEGA et al., 2022). O uso de probióticos pode ser explorado pela alimentação, com alimentos fermentados como iogurte, kefir, tempeh, por exemplo, incluídos na alimentação diária. Em alguns casos a suplementação com esses probióticos em cápsulas pode ser necessária (KOK; HUTKINS, 2018). Estudo usando iogurte enriquecido com probiótico, consumido por 3 semanas promoveu melhoras no humor de pacientes depressivos (MOHAMMADI et al., 2016).

. Para finalizar, a microbiota intestinal sofre muita influência da alimentação e do estilo de vida. Alimentos industrializados, com muitos ingredientes artificiais, corantes e conservantes promove modulação negativa na microbiota intestinal (BERDING et al., 2021), enquanto que uma alimentação baseada em alimentos *in natura* ou minimamente processados, preferentemente de origem vegetal, conforme

preconiza o Guia Alimentar para População Brasileira (BRASIL, 2014) tem efeito protetor para a microbiota.

Dieta Mediterrânea como alternativa na nutrição de pacientes depressivos

Através de pesquisas realizadas no Reino Unido revelou-se que a dieta à base de vegetais, peixes e nozes diminuiu em 33% as chances de uma pessoa desenvolver depressão. Montada através das bases alimentares da região do mar mediterrâneo deu-se o nome da dieta mediterrânea, na qual estão presentes alimentos ricos como: peixe de água salgada, azeite de oliva, grãos integrais, verduras e oleaginosos e tem como objetivo promover a saúde através da alimentação, podendo esta ser utilizada em diferentes faixas etária e sua utilização está associada a um menor risco de depressão (OLIVÁN-BLÁZQUEZ et al., 2021).

Parletta et al., avaliaram o papel da dieta mediterrânea em pacientes com transtornos depressivos e relataram melhorias nos sintomas depressivos em uma amostra de 95 pacientes depressivos após 12 semanas de uma intervenção dietética com dieta mediterrânea acrescida de cápsulas de óleo de peixe (450 mg de DHA e 100 mg de EPA) em comparação com um grupo sem intervenção (dieta e suplemento de ômega). (PARLETTA et al., 2019)

Já é bem documentado na literatura científica que a dieta mediterrânea apresenta diversos benefícios à saúde, de forma geral. Ela tem origem nas culturas alimentares de antigas civilizações que se desenvolveram em torno da bacia mediterrânica e baseia-se no consumo regular de azeite (como principal fonte de gordura adicionada), alimentos vegetais (cereais, frutas, legumes, legumes, nozes, e sementes), consumo moderado de peixes, frutos do mar e laticínios e ingestão de álcool baixa a moderada (principalmente vinho tinto), ao mesmo tempo que há consumo limitado de carne vermelha e outros produtos à base de carne, doces e açúcares e gordura saturada. (LĂCĂTUȘU et al., 2019)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma dieta adequada, que forneça os níveis necessários de minerais, ácidos graxos e vitaminas gera a possibilidade da diminuição dos sintomas depressivos podendo até mesmo inibir as crises depressivas. Dentro dos diversos tipos de dieta existentes a dieta mediterrânea aparece como uma das mais promissoras no tocante

ao controle da depressão, que se deve ao fato de ser composta, em grande maioria por alimentos ricos em substâncias benéficas para o quadro promovendo uma melhora da saúde do paciente e sem contraindicações.

Dentre os alimentos encontrados nesta dieta encontram-se vegetais, peixes, legumes e nozes, tais alimentos ricos em fibras vitaminas, minerais, polifenóis que ajudam no combate a inflamação. Diferenciando-se de outras dietas que possuem alimentos inflamatórios que faz o corpo aumentar o estresse, pois o organismo não tem capacidade para metabolizar o excesso de gordura presente em gorduras saturadas, frituras e açúcares.

Uma alimentação que supra as necessidades diárias de magnésio, zinco, triptofano, ácidos graxos poli-insaturados, vitaminas B₆, B₉, B₁₂ e D propicia uma melhora em diversos aspectos do indivíduo. Entretanto quando não é possível garantir o fornecimento de todos esses compostos exclusivamente pela alimentação faz-se necessária sua suplementação pois sua importância não está relacionada exclusivamente com a depressão, mas sim com diversos processos de suma relevância para o corpo humano.

Assim, a nutrição atua como aliada no combate e no tratamento de quadros depressivos visando fornecer de forma direta ou indireta os nutrientes necessários para um bom funcionamento de diversos sistemas vitais, reduzindo ou até mesmo erradicando a necessidade de tratamentos medicamentosos, ou ainda potencializando seus resultados.

REFERÊNCIAS

AGÜERA-ORTIZ, L. et al. Pain as a symptom of depression: prevalence and clinical correlates in patients attending psychiatric clinics. **Journal of affective disorders**, v. 130, n. 1–2, p. 106–112, abr. 2011.

ALVAREZ-MON, M. A. et al. Exploring the Role of Nutraceuticals in Major Depressive Disorder (MDD): Rationale, State of the Art and Future Prospects. **Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)**, v. 14, n. 8, ago. 2021.

AMIRANI, E. et al. The effects of probiotic supplementation on mental health, biomarkers of inflammation and oxidative stress in patients with psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **Complementary therapies in medicine**, v. 49, p. 102361, mar. 2020.

- BAGOT, R. C. et al. Ventral hippocampal afferents to the nucleus accumbens regulate susceptibility to depression. **Nature communications**, v. 6, p. 7062, maio 2015.
- BENDER, A.; HAGAN, K. E.; KINGSTON, N. The association of folate and depression: A meta-analysis. **Journal of psychiatric research**, v. 95, p. 9–18, dez. 2017.
- BERDING, K. et al. Diet and the Microbiota-Gut-Brain Axis: Sowing the Seeds of Good Mental Health. **Advances in nutrition (Bethesda, Md.)**, v. 12, n. 4, p. 1239–1285, jul. 2021.
- BOT, M. et al. Effect of Multinutrient Supplementation and Food-Related Behavioral Activation Therapy on Prevention of Major Depressive Disorder Among Overweight or Obese Adults With Subsyndromal Depressive Symptoms: The MoodFOOD Randomized Clinical Trial. **JAMA**, v. 321, n. 9, p. 858–868, mar. 2019.
- BOTTURI, A. et al. nutrients The Role and the Effect of Magnesium in Mental Disorders : A Systematic Review. p. 1–19, 2020.
- BOZZATELLO, P. et al. Polyunsaturated Fatty Acids: What is Their Role in Treatment of Psychiatric Disorders? **International journal of molecular sciences**, v. 20, n. 21, out. 2019.
- BRASIL. **Guia Alimentar Para a População Brasileira**. Brasília: [s.n.].
- CHEN, Z.-Q. et al. Voxel-wise meta-analyses of brain blood flow and local synchrony abnormalities in medication-free patients with major depressive disorder. **Journal of psychiatry & neuroscience : JPN**, v. 40, n. 6, p. 401–411, nov. 2015.
- CHENG, L.-H. et al. Psychobiotics in mental health, neurodegenerative and neurodevelopmental disorders. **Journal of food and drug analysis**, v. 27, n. 3, p. 632–648, jul. 2019.
- CHERASSE, Y.; URADE, Y. Dietary Zinc Acts as a Sleep Modulator. **International journal of molecular sciences**, v. 18, n. 11, nov. 2017.
- CHRISTOFFEL, D. J. et al. Excitatory transmission at thalamo-striatal synapses mediates susceptibility to social stress. **Nature neuroscience**, v. 18, n. 7, p. 962–964, jul. 2015.
- COZZOLINO, S. M. F. **Biodisponibilidade de Nutrientes**. 5a. ed. Barueri: Manole, 2016.
- CUOMO, A. et al. Depression and Vitamin D Deficiency : Causality , Assessment , and Clinical Practice Implications. **Neuropsychiatry**, v. 7, p. 606–614, 2017.
- DA SILVA, L. E. M. et al. Zinc supplementation combined with antidepressant drugs for treatment of patients with depression: a systematic review and meta-analysis. **Nutrition reviews**, v. 79, n. 1, p. 1–12, jan. 2021.

DADI, A. F. et al. Global burden of antenatal depression and its association with adverse birth outcomes: an umbrella review. **BMC public health**, v. 20, n. 1, p. 173, fev. 2020.

DEL TORO-BARBOSA, M. et al. Psychobiotics: Mechanisms of Action, Evaluation Methods and Effectiveness in Applications with Food Products. **Nutrients**, v. 12, n. 12, dez. 2020.

EBY, G. A.; EBY, K. L. Rapid recovery from major depression using magnesium treatment. **Medical hypotheses**, v. 67, n. 2, p. 362–370, 2006.

FANET, H. et al. Tetrahydrobioterin (BH4) Pathway: From Metabolism to Neuropsychiatry. **Current neuropharmacology**, v. 19, n. 5, p. 591–609, 2021.

FIGUEROA-HALL, L. K.; PAULUS, M. P.; SAVITZ, J. Toll-Like Receptor Signaling in Depression. **Psychoneuroendocrinology**, v. 121, p. 104843, nov. 2020.

GARCÍA-MONTERO, C. et al. The Problem of Malnutrition Associated with Major Depressive Disorder from a Sex-Gender Perspective. **Nutrients**, v. 14, n. 5, mar. 2022.

GBD 2019 DISEASES AND INJURIES COLLABORATORS. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. **Lancet (London, England)**, v. 396, n. 10258, p. 1204–1222, out. 2020.

GRÖBER, U. Magnesium and Drugs. **International journal of molecular sciences**, v. 20, n. 9, abr. 2019.

IONESCU, D. F.; ROSENBAUM, J. F.; ALPERT, J. E. Pharmacological approaches to the challenge of treatment-resistant depression. **Dialogues in clinical neuroscience**, v. 17, n. 2, p. 111–126, jun. 2015.

JOHNSON, D. et al. Exploring the Role and Potential of Probiotics in the Field of Mental Health: Major Depressive Disorder. **Nutrients**, v. 13, n. 5, maio 2021.

KAMBE, T.; TAYLOR, K. M.; FU, D. Zinc transporters and their functional integration in mammalian cells. **The Journal of biological chemistry**, v. 296, p. 100320, 2021.

KANG, H.-J. et al. Sex differences in the genetic architecture of depression. **Scientific reports**, v. 10, n. 1, p. 9927, jun. 2020.

KAZEMI, A. et al. Effect of probiotic and prebiotic vs placebo on psychological outcomes in patients with major depressive disorder: A randomized clinical trial. **Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland)**, v. 38, n. 2, p. 522–528, abr. 2019.

KHALILI, P. et al. The effects of folic acid supplementation on depression in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **Nutrition & Food Science**, v. ahead-of-p, n. ahead-of-print, 1 jan. 2022.

KOK, C. R.; HUTKINS, R. Yogurt and other fermented foods as sources of health-promoting bacteria. **Nutrition reviews**, v. 76, n. Suppl 1, p. 4–15, dez. 2018.

KRISTINE KOEKKOEK, W.; PANTELEON, V.; VAN ZANTEN, A. R. Current evidence on ω -3 fatty acids in enteral nutrition in the critically ill: A systematic review and meta-analysis. **Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.)**, v. 59, p. 56–68, mar. 2019.

LĂCĂTUȘU, C.-M. et al. The Mediterranean Diet: From an Environment-Driven Food Culture to an Emerging Medical Prescription. **International journal of environmental research and public health**, v. 16, n. 6, mar. 2019.

LI, B.-J. et al. A brain network model for depression: From symptom understanding to disease intervention. **CNS neuroscience & therapeutics**, v. 24, n. 11, p. 1004–1019, nov. 2018.

LIAO, Y. et al. Efficacy of omega-3 PUFAs in depression: A meta-analysis. **Translational psychiatry**, v. 9, n. 1, p. 190, ago. 2019.

LUKIĆ, I. et al. Tryptophan metabolites in depression: Modulation by gut microbiota. **Frontiers in behavioral neuroscience**, v. 16, p. 987697, 2022.

MŁYNARSKA, E. et al. The Role of the Microbiome-Brain-Gut Axis in the Pathogenesis of Depressive Disorder. **Nutrients**, v. 14, n. 9, maio 2022.

MOCKING, R. J. T. et al. Meta-analysis and meta-regression of omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation for major depressive disorder. **Translational psychiatry**, v. 6, n. 3, p. e756, mar. 2016.

MOHAMMADI, A. A. et al. The effects of probiotics on mental health and hypothalamic-pituitary-adrenal axis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial in petrochemical workers. **Nutritional neuroscience**, v. 19, n. 9, p. 387–395, nov. 2016.

NADEEM, I. et al. Effect of probiotic interventions on depressive symptoms: A narrative review evaluating systematic reviews. **Psychiatry and clinical neurosciences**, v. 73, n. 4, p. 154–162, abr. 2019.

OLIVÁN-BLÁZQUEZ, B. et al. The Relationship between Adherence to the Mediterranean Diet, Intake of Specific Foods and Depression in an Adult Population (45-75 Years) in Primary Health Care. A Cross-Sectional Descriptive Study. **Nutrients**, v. 13, n. 8, ago. 2021.

ORTEGA, M. A. et al. Biological Role of Nutrients, Food and Dietary Patterns in the Prevention and Clinical Management of Major Depressive Disorder. **Nutrients**, v. 14, n. 15, jul. 2022.

OTTE, C. et al. Major depressive disorder. **Nature reviews. Disease primers**, v. 2, p. 16065, set. 2016.

PARLETTA, N. et al. A Mediterranean-style dietary intervention supplemented with fish oil improves diet quality and mental health in people with depression: A randomized controlled trial (HELFIMED). **Nutritional neuroscience**, v. 22, n. 7, p. 474–487, jul. 2019.

PORTER, G. A.; O'CONNOR, J. C. Brain-derived neurotrophic factor and inflammation in depression: Pathogenic partners in crime? **World journal of psychiatry**, v. 12, n. 1, p. 77–97, jan. 2022.

RAJIZADEH, A. et al. Effect of magnesium supplementation on depression status in depressed patients with magnesium deficiency: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. **Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.)**, v. 35, p. 56–60, mar. 2017.

RHEE, T. G.; ROSENHECK, R. A. Psychotropic polypharmacy reconsidered: Between-class polypharmacy in the context of multimorbidity in the treatment of depressive disorders. **Journal of affective disorders**, v. 252, p. 450–457, jun. 2019.

SARRIS, J. et al. Multiple lifestyle factors and depressed mood: a cross-sectional and longitudinal analysis of the UK Biobank (N = 84,860). **BMC medicine**, v. 18, n. 1, p. 354, nov. 2020.

SEJBUK, M.; MIROŃCZUK-CHODAKOWSKA, I.; WITKOWSKA, A. M. Sleep Quality: A Narrative Review on Nutrition, Stimulants, and Physical Activity as Important Factors. **Nutrients**, v. 14, n. 9, maio 2022.

TARLETON, E. K. et al. Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial. **PloS one**, v. 12, n. 6, p. e0180067, 2017.

VASILIU, O. **Investigational Drugs for the Treatment of Depression (Part 2): Glutamatergic, Cholinergic, Sestrin Modulators, and Other Agents. Frontiers in pharmacology**, 2022.

VÁZQUEZ, G. H. et al. Efficacy and Tolerability of Combination Treatments for Major Depression: Antidepressants plus Second-Generation Antipsychotics vs. Esketamine vs. Lithium. **Journal of psychopharmacology (Oxford, England)**, v. 35, n. 8, p. 890–900, ago. 2021.

WALLACE, C. J. K. et al. The Effects of Probiotics on Symptoms of Depression: Protocol for a Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. **Neuropsychobiology**, v. 79, n. 1, p. 108–116, 2020.

WILLNER, P.; BELZUNG, C. Treatment-resistant depression: are animal models of depression fit for purpose? **Psychopharmacology**, v. 232, n. 19, p. 3473–3495, out. 2015.

XU, D. et al. A Scientometrics Analysis and Visualization of Depressive Disorder. **Current neuropharmacology**, v. 19, n. 6, p. 766–786, 2021.

ZAGÓRSKA, A. et al. From probiotics to psychobiotics - the gut-brain axis in psychiatric disorders. **Beneficial microbes**, v. 11, n. 8, p. 717–732, dez. 2020.